

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal
of Contemporary World
Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал
изучения современного
мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo
tadqiqotlari jurnali» ilmiy
jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

info@bestjournalup.com

JCWS

AUTHOR

Nuraliyeva Sora Bahodir qizi

O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali Oila psixologiyasi yo'nalishi talabasi.

Nuraliyeva Sora Bahodir qizi

Student of the direction of Family Psychology of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

Нуралиева Сара Бахадырвна

Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана по направлению семейная психология.

©2024. Nuraliyeva Sora Bahodir qizi.

TARBIYA PSIXOLOGIYASI ASOSLARI

FUNDAMENTALS OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ

ANNOTATSIIYA

Ushbu maqolada maktab yoshida shaxsni tarkib toptirishning umumiy psixologik qonuniyatlari, tarbiyaviy ish metodlari va shakillarning psixologik asoslari, jamoa va uning tarbiyaviy ta'siri, mehnat tarbiyaviy ta'sirining psixologik asoslari, tarbiyada individual yondoshishning psixologik asoslari, stixiyali ijtimoiy muhit, immunitet, etika, egoizm, debil, kommunikatsiya to'g'risida so'z boradi.

ANNOTATION

In this article, the general psychological laws of personality formation at school age, the psychological basis of educational work methods and forms, the team and its educational effect, the psychological basis of the educational effect of work, the psychological basis of individual approach in education, spontaneous social environment, immunity, ethics, egoism, etc., it is about communication.

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены общепсихологические закономерности формирования личности в школьном возрасте, психологические основы методов и форм воспитательной работы, коллектив и его воспитательный эффект, психологические основы воспитательного эффекта труда, психологические основы индивидуального подхода в образовании, стихийной социальной среде, иммунитете, этике, эгоизме и т. д. речь идет об общении.

KALIT SO'ZLAR

Tarbiya, umumiy psixologik qonuniyatlar, tarbiyaviy ish metodlari, jamoa, mehnat, muhit, individual yondashuv, stixiyali ijtimoiy muhit, immunitet, etika, egoizm, debil, kommunikatsiya.

KEYWORDS

Education, general psychological laws, methods of educational work, team, work, environment, individual approach, spontaneous social environment, immunity, ethics, egoism, debil, communication .

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Воспитание, общепсихологические законы, методы воспитательной работы, коллектив, труд, среда, индивидуальный подход, стихийная социальная среда, иммунитет, этика, эгоизм, дебила, общение.

KIRISH

Tarbiyaning eng muhim vazifasi njma? Psixologiya fani shaxsning ijtimoiy tabiatini e'tirof etadi va uning taraqqiy etishiga ijtimoiy muhit muayyan ta'sirining oqibati deb qaraydi. Shaxs odam ishtirok etadigan ijtimoiy munosabatlar sistemasining ta'siri ostida va unda o'zi bajaradigan faoliyat ta'sirida tarkib topadi.

Ijtimoiy muhitning, jamoaning shaxsga ta'siri to'g'risida gapirilar ekan, ijtimoiy psixologiya ishlab chiqayotgan referent gurux tushunchasiga asoslanish zarur. Gap shundaki, hamma odamlar ham, hatto eng yaqin tevarak-atrofdagi odamlar ham maktab o'quvchisining shaxsiga ta'sir qilavermaydi, ko'plarning fikrlariga u befarq qaraydi. Har bir odam uchun bo'lganidek, har bir maktab o'quvchisi uchun ham ayrim guruxlar (ba'zan bunday gurux bir kishidan tarkib topgan bo'lishi mumkin) mavjud bo'ladi, u shaxs sifatida bu guruxlarning fikrlari, o'zi uchun nihoyatda ahamiyatli bo'lgan mulohazalari bilan hisoblashadi.

Oila, sinf, sinfdagi ayrim o'quvchilar, ba'zi o'qituvchilar, hovlidagi ulfatlar, yaqin do'st va hokazolar muayyan maktab o'quvchisi uchun ana shunday referent guruxlar bo'lishi mumkin. Maktab o'quvchisining tez-tez uchrab turadigan tarbiyaviy ta'sirlarga befarq yoki hatto salbiy munosabatda bo'lish hollariga ko'pincha o'quvchining tarbiyachiga ma'lum bo'lmagan referent gurux pozitsiyasida turishi sabab bo'ladi. A. V. Petrovskiyning oqilona fikriga ko'ra, agar tarbiyachi, maktab o'quvchisi hech narsa va hech kim bilan hisoblashmaydi, uning uchun hech qanday obro'li odamlar yo'q, unga hech kim ta'sir qila olmaydi, deb da'vo qiladigan bo'lsa, bu narsa odatda tarbiyachining maktab o'quvchisining axloqiy poeziyasini belgilab beradigan. ta'sirli referent guruxlardan mutlaqo xabarsiz ekanligini bildiradi.

Agar referent guruxning qiziqishlari, ideallari va maqsadlari ijtimoiy ahamiyat xarakterini kasb etgan bo'lsa, uning ta'siri juda yaxshi bo'ladi. Biroq buning aksi ham bo'lib turadi. Agar maktab o'quvchisiga har xil nuqtai nazardagi yoki hatto bir-biriga qarama-qarshi 72 nuqtai nazarlardagi bir qancha referent guruxlar (masalan, maktab va oila,

maktab hamda hovlidagi ulfatlar va boshqalar) ta'sir etadigan bo'lsa, odatda bu narsa buzilishga, og'ir psixologik kechinmalarga, yo'ldan ozish hamda to'qnashuvlarga olib keladi.

ASOSIY QISM

Bolalik va maktab yoshida shaxs tarbiyaning hal qiluvchi ta'siri ostida tarkib topadi. Tarbiya maxsus faoliyat sifatida muayyan programmaning, anglab olingan maqsadning mavjudligi bilan, ta'sir ko'rsatishning maxsus ishlab chiqilgan va asoslab berilgan vositalari, shakllari hamda metodlarining qo'llanilishi bilan tasodifiy va stixiyali ta'sirlardan ajralib turadi. Rus psixologi L. I. Bojovich to'g'ri ta'kidlab o'tganidek, har bir bola shaxsini ko'ngildagidek tarkib toptirishga erishish imkonini beradigan, biror salbiy xislatning oldini oladigan tarbiyaviy jarayonni ilmiy asosda tashkil etish asoslarini ishlab chiqish ham pedagogik psixologiyaning muhim muammolaridan biridir.

Rus pedagogi A. S. Makarenko alohida ta'kidlab bunday degan edi, sog'lom tarbiyaviy vaziyatsiz mukammal shaxs vujudga kelgan yoki, aksincha, to'g'ri tarbiyaviy ish olib borilgan paytda buzilgan shaxs tarkib topgan birorta holni bilmayman. Ma'lumki, tarbiyaning eng muhim vazifasi yosh avlodda mustahkam e'tiqod va xis-tuyg'ular hamda ularga asoslangan ma'naviy xulq-atvorni hosil qilishdir. Bu vazifani shaxsni aktiv va muayyan maqsadni ko'zlagan holda tarkib toptirishning psixologik qonuniyatlarini, uning axloqiy taraqqiyot qonuniyatlarini bilishga tayangan, shuningdek bolaning individual xususiyatlarini bilishga tayangan taqdiridagina hal ztish mumkin.

Shaxs bir butun mavjudot bo'lib, undagi har bir sifat boshqa sifatlar bilan o'zviy ravishda bog'lanib ketgan bo'ladi, binobarin, shaxsning har bir xislati uning boshqa xislatlariga bo'lgan munosabatlariga qarab o'z ahamiyatini, ko'pincha mutlaqo har xil ahamiyatlarini kasb etadi. Masalan, qat'iyatlik uzoq muddat davomida maqsadga erisha olish xislati sifatida qiyinchiliklar va to'siqlarni engib, yuksak ma'naviy hislar, taraqqiy etgan jamoa hissi bilan birga qo'shilgan taqdiridagina ijobiy ahamiyat kasb etadi. Agar bu xislat kuchli taraqqiy etgan xudbinlik ehtiyojlari bilan jamoa, boshqa kishilar manfaatlarini mensimasdan, taxsiy

manfaatlarga erishishga intilish bilan bog'liq bo'lsa, mutlaqo boshqacha mazmun kasb etadi.

Jasurlik o'zining ehtiyotkorlik va o'ylab ish qilishlik bilan, impulsivligi bilan, yuksak g'oyaviylik yoki mayda mag'rurlik hamda o'zini katta olishlik bilan birga qo'shilib ketganligiga qarab mutlaqo har xil mazmun kasb etadi. Hatto o'rtoqlik va umumjamo'a hissiga ham abstrakt tarzda qarab hamda baholab bo'lmaydi. Bu sifat hamkorlikdagi faoliyat sharoitida yuksak ijtimoiy foydali maqsadlar tufayli yoki shaxsiy, ammo axloqiga zid kelmaydigan maqsadlar tufayli yoki, nihoyat, u hammaning bir-biriga kafilligi hissiga aylanib ketadigan jamiyatga qarshi axloqsiz maqsadlar tufayli yuzaga kelish-kelmasligiga qarab, mutlaqo boshqacha mazmunga ega bo'ladi. Shuning uchun ham, insonni qismlarga ajratib tarbiyalab bo'lmaydi, shaxs hamma vaqt bus-butunligicha tarbiya qilinadi, deyilar.

Maktab o'quvchisining muayyan qoidalar va meyorlarni bilishi ma'naviy xulq-atvorning zarur shartidir. Biroq axloq normalarini shu tariqa bilish O'z-o'zidan axloqiy xulqatvorni tegishli darajaga erishtirmaydi. Buning ustiga, bilimlarni manaviy xulqatvor praktikasisiz o'zlashtirib olish ma'naviy bilimlar bilan ma'naviy xulqatvor o'rtasidagi ajralishda ifodalanadigan «axloqiy formalizm (L. 1. Bojovich) deb ataluvchi formalizmning yuzaga kelishiga olib boradi. Shuning uchun maktab o'quvchisining hayoti va faoliyatini to'g'ri tashkil qilish, ijobiy axloqiy, sotsial ijtimoiy xulqatvor tajribasi uning shaxsini tarkib toptirishda asosiy narsa bo'lishi kerak.

O'quvchida bu narsa tarbiyachi rahbarligida hosil bo'ladi. Bu narsa o'quvchilarda bilimlar sistemasini tabiiy, axloqiy va g'oyaviy-siyosiy bilimlar sistemasini, (bu bilimlar muayyan darajada etakchi rol o'ynagan paytda) tarkib toptirish bilan yuz berishi kerak. Ana shunday sharoitdagina maktab o'quvchilarida dunyoqarash shaxsning asosiy ifodasi va uning xulq-atvoridagi asosiy stimol sifatida tarkib topadi.

Psixologlar (avvalo L. I. Bojovich va uning xodimlari) bola va maktab o'quvchisining shaxsini tarkib toptirishda uning faoliyatini to'g'ri tashkil qilish, uning to'g'ri xulqatvor tajribasini

orttirishigina emas, balki uning xulqatvorining (ma'lum harakatga undovchi fikrlari, his tuyg'ulari, maqsadlari sistemasini) to'g'ri motivlarini tarbiyalash ham hal qiluvchi narsa ekanligini ko'rsatib berdilar. N. F. Dobrinin va uning izdoshlari xuddi ana shu munosabat bilan bola uchun o'zi bajargan ishlarning ijtimoiy va shaxsiy ahamiyati haqida to'xtalib o'tadilar.

Bunda ijtimoiy ahamiyat muayyan tarzda harakat qilishning ob'ektiv zarurati sifatida kechiriladi. Psixologlarning bergan ma'lumotlariga ko'ra, birgina faoliyatning o'zida (bu faoliyatning bola uchun nima sababdan yuz berishiga ham qarab) shaxsning har xil (va hatto bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan) sifatlari tarkib topishi mumkin. Masalan, biz o'quvchilarni boshqalarni ochiqdan-ochiq va dadil tanqid qilishga o'rgatamiz. Ana shunday qilish bilan bolada printsipiiallik, jasurlik, sof dillik, tanqidiy ko'z qarash fazilatlarini tarkib topadi deb hisoblaydilar. Ammo biz aytilganlarni hisobga olmasak, hamisha ham o'zimiz ko'zlagan maqsadga erishaveramizmi? yo'q, chunki xulqatvorning ana shu to'g'ri formasi negizida maktab o'quvchisi amal qiladigan motivlar yotadi.

Xulqatvor shaxsan o'quv chining o'zi uchun qanday ma'noga ("ma'no" tushunchasi psixologiyaga A. N. Leontev tomonidan kiritilgan) ega bo'lishiga qarab, unda har xil sifatlarni tarkib topishi mumkin. Agar o'quvchi o'z o'rtog'ini printsipiial motivlar asosida tanqid qiladigan bo'lsa, bu tanqid uning o'rtog'ida xarakterning printsipiiallik, qat'iylik, halollik singari sifatlarni tarkib toptirishga yordam beradi; bordiyu, o'z aybini o'rtog'ining bo'yniga qo'yish istagi bilan tanqid qiladigan bo'lsa, bu xudbinlik, individualizmning tarkib topishiga yordam beradi.

Agar shaxsiy g'araz bilan tanqid qilinadigan bo'lsa, unda shu asosda qasoskorlik, makkorlik, insofsizlik xislatlari tarkib topadi. Agar bunday tanqid qilishga, nihoyat, o'qituvchidan qo'rqish va unga yoqish istagi yoki mag'rurlik istagi, printsipiialsizlik sabab bo'lgan bo'lsa, unda laganbardorlik, ikki yuzlamalik singari xislatlar tarkib topishi mumkin. Binobarin, to'g'ri xulqatvor tajribasi bu xatti-harakat muayyan motivlar asosida

amalgam oshirilgan vaqtdagina ko'zlangan maqsadga olib boradi. Shuning uchun xulqatvorning to'g'ri motivlarini tajribada tarbiyalash va mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab o'quvchilarida muayyan vaziyatlarda tarbiyaviy ta'sirlar vositasida yuzaga keladigan ijobiy motivlar ularning tajribasida mustahkamlanishi va barcha boshlang'ich vaziyatlarga tarqalishi kerak.

Boshqacha qilib aytganda, shaxsning har bir sifat strukturasi, birinchidan, maktab o'quvchisining tegishli xatti-harakatiga ijodiy munosabatda bo'lishiga imkon beradigan motiv, ikkinchidan, xatti-harakatlarning mustahkamlangan usuli kiradi. SHunday qilib, shaxsning sifati, L. I. Bojovichning iborasi bilan aytganda, xatti-harakat motivlari va bu motivlar tegishli formalarining o'ziga xos birikmasidir. Xatti-harakat barqaror, hukmron (asosiy) motivlarning sistemasini ba'zi psixologlar (L.Bojovich, M. S. Neymark) shaxsning yo'naliish deb ta'riflaydilar.

M. S. Neymark maktab o'quvchilarining yo'nalishini tadqiq qildi va bu yo'nalishning uchta asosiy turini jamoa, shaxsiy va ishchanlik yo'nalishlarini (ishga, faoliyat jarayoniga bo'lgan yo'nalishni, ijodiy faoliyatga qiziqishni) alohida ajratib ko'rsatdi. Yo'nalishning jamoaviy, shaxsiy turlari bir xil, to'g'ri xarakteristikaga ega bo'lmasligi kerak. Haqiqiy jamoa yo'nalishdan tashqari «xudbinlik gruppasi» deb atalgan yo'nalish boshqa jamoalarning qiziqishlarini mutlaqo mensimagan holda faqat bitta jamoaning, (gurux, sinf) qiziqishlarinigina e'tirof etadigan yo'nalish ham bor. Shaxsiy yo'nalish shaxsiy yutuqlarga erishishga qaratilgan yo'nalish sifatida hamma vaqt ham jamoa yo'nalishga qarama-qarshi bo'lavermaydi.

Shunday qilib, maktab o'quvchisining ma'naviy qiyofasini tarkib toptirish paytida uning shaxsiy tajribasini shunday yo'lga qo'yish kerakki, bu tajriba ijtimoiy axloq norma va qoidalarini o'zlashtirib olish uchun qulay zamin yaratsin. SHaxsiy tajriba va ijtimoiy talablar bir-biriga ta'sir ko'rsatib turgan vaqtda o'quvchi shaxsini tarkib toptirish jarayonida bolada uning xatti-harakatlarini hamisha harakatga keltiruvchi motivlarga aylanib qolgan e'tiqod va ideallar sistemasini yuzaga keladi. Ana shu asosda shaxsning axloqiy barqarorligi, yani

odamning o'zi o'zlashtirgan printsiplariga va ularga mos keladigan xatti-harakatiga har qanday sharoitda ham sodiq bo'lib qolish qobiliyati paydo bo'ladi.

Tarbiyaviy ish metodlari va formalarining psixologik asoslari. Psixologlar tarbiyaviy ish metodlarining psixologik asoslarini ishlab chiqarayotganlarida, tarbiyaning har qanday metodiga abstrakt tarzda qarab va uni baholab bo'lmaydi, degan fikrga asoslanadilar. Bu metodlar qo'llanilayotganda, birinchidan, tarbiyalanayotgan o'quvchining yosh va individual xususiyatlarini, ikkinchidan, shu o'quvchi a'zo bo'lgan bolalar jamoasining xususiyatlarini, nihoyat, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatiladigan muayyan konkret sharoitlarni hisobga olish zarur.

Shaxsning ijobiy yo'nalishini tarkib toptirish uchun, maktab o'quvchisining barcha vaziyat va holatlarda to'g'ri yo'l tutishni istashi hamda to'g'ri yo'l tutishi uchun uning nima qilishni bilishi, o'zi hurmat qiladigan kishilarning nima qilayotganlarini ko'rishi va o'zi ham to'g'ri xulqatvorli bo'lishni mashq qilishi (bu eng muhimi) zarur.

Bilimlar axloqiy tasavvurlar va tushunchalarning muayyan sistemasini egallamasdan turib haqiqiy e'tiqodlarni tarkib toptirib bo'lmaydi. O'z-o'zidan bu bilimlar axloqiy xulqatvorni belgilamasdan turib, unga muhim ta'sir ko'rsata olmaydi. Psixologik tadqiqotlarda shu narsa aniqlanganki, axloqiy tushunchalarni o'zlashtirish jarayoni juda murakkab jarayon bo'lib, unga maxsus rahbarlik qilishni talab etadi. O'quvchilarning tasodifiy hollar, ko'chadagilarning bema'ni ta'siri, kattalarning yaramas xatti-harakatlari ta'sirida tarkib topadigan axloqiy tushunchalari tarbiyachilar va kollektiv tomonidan to'g'ri g'oyaviy rahbarlik qilinmasa, xato, noto'g'ri, buzuq tushunchalarga aylanib qolishi mumkin.

Ba'zan o'quvchi turmushdagi biror fakt yoki voqeani, adabiy asarlardagi mazmunni, kinokartinalarni o'zi mustaqil tushuna olmay, noto'g'ri xulosalarga kelib qoladi. Juda og'ir sharoitlarda o'quvchida xato fikrlargina emas, balki manaviy printsiplar va ustanovkalar ruhiga ko'ra bizga yot bo'lgan xatolar ham yuzaga kelishi

mumkin. Ko'pchilik noto'g'ri xatti-harakatlarning yuz berishiga, (albatta bunday hollar kamdan kam uchrab tursa ham) ana shular sabab bo'ladi. O'qituvchilarga shu narsa yaxshigina malumki, masalan, or-nomus, vijdon haqidagi soxta tushuncha bilan belgilangan xatti-harakatlari va ishlari bu tushuncha ob'ektiv tarzda ifodalab beradigan xatti-harakatlar hamda ishlarga uncha mos kelavermaydi.

Xo'sh, do'stlikni noto'g'ri tushunishchi? Ko'pincha u xulq-atvorning hammaning bir-biriga kafilligi, luqma tashlab aytib turish, ko'chirib olish singari nomaqbul formalariga sabab bo'ladi. Noto'g'ri jasurlik, qat'iylik va hokazo tushunchalar to'g'risida ham xuddi shularni aytish mumkin. Agar masalan, biror o'quvchi o'jarlik "yaqqol, printsiplial, kibrli qat'iylik"; mehribonlik "zaif va irodasi uncha mustahkam bo'lmagan kishilarga xos xususiyat" deb "haqiqiy inson sovuqqon, qo'pol va qo'rs bo'lishi kerak" deb ishonsa, maktab o'quvchilarining ana shunday bilim va e'tiqodlar ta'siri ostida ish tutishlari mutlaqo ravshandir.

Rus psixologlari V. A. Krutetskiy, V. I. Selivanov va boshqalarning olib borgan tadqiqotlari bir qancha o'quvchilarda axloqiy tushunchalar sohasida juda ko'p kamchilik va anglashmovchiliklar borligini ko'rsatdi. Ayrim o'quvchilardagi bu xato qarashlarga maktab tarbiyaviy ishlaridagi kamchiliklar sababchi bo'lgan. Ularda to'g'ri va aniq axloqiy tushunchalarni tarkib toptirishga, tegishli bilimlarni egallashga, xato hamda kamchiliklarga barham berishga yordam beradigan keng, planli va maxsus uyushtirilgan ish zarur.

Axloqiy ongni tarkib toptirishning eng muhim yo'li o'quvchilarning o'zlarida to'g'ri xulq-atvorni yuzaga keltirish bilan axloqiy tajribani boyitish va umumlashtirishdir albatta. O'quvchilardagi axloqiy bilimning turli-tuman formalari, ularning ongi va his tuyg'ulariga jonli, yorqin otashin so'zning (tarbiyachilar, maktab kutubxonalari, kamolot tomonidan uyushtiriladigan individual va jamoaviy etik suhbatlari, lektsiyalar, munozaralar, kitobxonlar konferentsiyalarining) ta'siri bu ishni ancha to'ldirishi mumkin. Maxsus tadqiqotlar,

shuningdek o'qituvchilarning tajribalari ko'rsatganidek, yuqorida sanab o'tilgan barcha metodlar o'quvchilarga axloqiy tarbiya berish sohasida katta foyda keltiradi, biroq ular aslo quruq, zerikarli, jonga tegadigan pand nasihatga aylanib qolmasligi kerak.

Hattoki aktiv ta'sir ko'rsatishning ajoyib ustasi bo'lgan A. S. Makarenko ham axloqiy (etik) suhbatlarning chinakam tarafdori edi. Uning o'zi nazariy axloqiy turdagi suhbatlarning konspektini yozar, ularda eng yaxshi bunday axloqiy nazariyaning katta samaralarini ko'rar edi.

1. Axloqqa doir suhbatlar mazmuni jihatidan tegishli yoshdagilarga tushunarli bo'lishi lozim. Mavhum va abstrakt tushunchalar, murakkab mulohazalar bilan toliqtirib qo'yishga yo'l qo'yib bo'lmaydi.

2. Odatda, suhbat o'tkaziladigan jamoani, uning yo'nalishini, bu jamoa azolarining o'zaro munosabatlarini, o'qituvchiga, o'qish va boshqalarga munosabatini yaxshi bilish zarur.

3. Bunday suhbatlarni nihoyatda tez-tez o'tkazib turmaslik darkor. Agar suhbatlar konkret sabablar bilan, mamlakat yoki jamoa hayotidagi biror voqeaga, masalan, ikkinchi jaxon urushi qatnashchilari bilan, qahramonlar bilan uchrashuvlarga, yangi kitob yoki kinofilm chiqqanligiga, maktab hayotida yuz bergan biror ijobiy yoki salbiy voqeaga to'g'rilab o'tkazilsa, juda yaxshi natija beradi.

4. Suhbatni yorqin, yaxshilab tanlab olingan konkret misollar, hayotiy voqealar yoki adabiy asarlardagi faktlarni hamda kuzatishlarni tahlil qilishdan boshlab, umumlashtirish hamda xulosalar chiqarishga o'tish tavsiya etiladi.

5. Emotsional tarzda keltirilgan, yorqin va ta'sirchan obrazga oqilona tayanish (nafis sanatdan, adabiyot asarlaridan foydalanish, kinofilmlar yoki teatr asarlariga jamoa bo'lib borish yoxud ularni jamoa bo'lib eslash) zarur.

Maktab o'quvchisi uchun yangiliklar bilan ajralib turadigan tushunarli va ishonarli misol muhimdir. Do'stlik haqiqiy yoki soxta o'rtoqlik to'g'risidagi, jasurlik va qo'rqqoqlik haqidagi, vijdonlilik va printsiplsizlik to'g'risidagi va

hokozolar haqidagi juda murakkab masalalarni ko'tarib chiqadigan gazetalaridan ana shunday misollarni ko'plab topish mumkin. Ustalik bilan keltirilgan salbiy misollar ham kata tarbiyaviy samara beradi. Masalan, burch hissi haqida gapirayotganda xudbinlik singari salbiy xislatning qanchalik yaramas xislat ekanligini yoritish va ko'rsatib berish kerak. Bunda o'quvchi biror o'ziga jalb etadigan tomoni bor deb qabul qilishi mumkin bo'lgan nuqsonli misollardan qochish lozim.

6. O'quvchilarning ongiga singdiriladigan qoidalarning yaxshilab asoslab berilishi, isbotlangan bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Bu hamma narsani tushunib olishga va buning oqibatida dalil qabul qilishga, uning asoslanganligiga ishonch hosil qilishga, oqilona isbotlarga rozi bo'lishga qodir bo'lgan o'smirlar va katta maktab yoshidagi o'quvchilar bilan suhbat o'tkazish paytida juda muhimdir. Boshqa tomondan, bu yoshda so'z ta'sirining samaradorligi pasayib ketishi mumkin, chunki o'quvchida rivojlanib boradigan tanqidiy tendentsiyalar ko'pincha uni kattalarning dalillariga ehtiyotkorlik bilan, ishonmasdan va noto'g'ri tushunib qabul etishga, ularning dalillarini rad qilishga, biror qoida bilan kelishmaslikka, kattalarning iltimoslari va talablariga qarshi chiqishga majbur etishi mumkin. Boshqa narsani ham nazarda tutish kerak: o'quvchi ko'pincha kattalarning o'ziga aqli kishi deb murojaat qilishlaridan, uning ko'p narsani tushunishiga ishonishlaridan mag'rurlanib yuradi. Unda bu ishonchni oqlash, ana shunday munosabatga munosib kishi bo'lish istagi yuzaga keladi.

7. O'quvchilarda maksimal aktivlik uyg'otish, jonli ravishda fikr almashish istagini uyg'otish, ularning fikrini avj oldirish va o'zlarini axloq masalalari ustida o'ylab ko'rishga majbur qilish zarur. O'quvchilarga tayyor haqiqatni zo'rlab qabul qildirish yaramaydi, axloq normalari haqidagi xulosalarni ularning aktiv ishtirokida (ammo o'qituvchining rahbarligida) chiqartirish kerak. Buning uchun suhbat jarayonida muhokamaga qo'yilishi kerak bo'lgan masalalarni oldindan tayyorlab qo'yish tavsiya etiladi. Maxsus metodik usullardan ham foydalanish mumkin.

Yuqori sinflarda o'quvchilarning o'zlari tashkil etadigan axloq temalaridagi disputlar, yig'ilishlar, kitobxonlar konferentsiyalari ularni durustgina aktivlashtirib yuboradi. Disput va konferentsiyalarning muvaffaqiyati haqiqiy fikr almashishga, aktivlikka, katta maktab yoshidagi bolalarning biror masalani to'g'ri his etishiga bog'liqdir. Tadqiqotchi. I. Shchukina tanqid va o'z-o'zini tanqidga ham katta o'rin beradi. Haqiqatan ham, axloq temalaridagi disputlar, kitobxonlar konferentsiyalari, kollektiv suhbatlarning muvaffaqiyati turli fikrlarni to'qnashtirishga qanchalik erishilishiga qarab, disputni abstrakt plandan konkret hayotiy planga o'tkazishga, o'z jamoasi hayotidan keltirilgan misollarga e'tibor berishga bog'liqdir.

Shchukinaning fikricha, ko'p narsa oldindan o'ylab olish uchun masalalarni muvaffaqiyatli ifodalashga bog'liq. Masalan, do'stlik to'g'risidagi temada o'quvchilar quyidagi savollarni qo'yadilar: "O'g'il bola bilan qiz bola o'rtasidagi do'stlikni sen qanday tushunasan?", "Do'st bahslashadi, dushman esa maqullaydi" degan maqolning manosi nima? "Turmushni qanday do'stlik bezaydiyu, qanaqasi buzadi".

8. O'quvchilarda chuqur va ta'sirchan emotsiyalarni uyg'otishga intilish lozim. Bunda o'qituvchi suhbatni befarq va shavq zavqsiz emas, balki emotsional tarzda jonli qilib o'tkazganidagina erishish mumkin. O'qituvchi o'zining ehtirosli e'tiqodi o'smirlarga yuqishini unutmazligi darkor. O'smirlarning o'zlari his etadigan tuyg'ularni taxminan quyidagi formada anglab olishlariga erishish juda muhimdir: "Nima uchun bu hodisa menda shunchalik g'azab va nafrat uyg'otadi?" "Nima uchun men bu xatti-harakatdan shunchalik hayratlandim?". Tarbiyachilarning shaxsiy namunasi (shu jumladan, o'qituvchilarning shaxsiy namunasi) o'quvchi shaxsini tarkib toptirishda muhim ahamiyatga ega.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchi ko'pincha o'qituvchiga taqlid qilib, unga o'xshashga harakat qiladi, lekin birinchidan, buni ko'pincha tushunib etmasdan qiladi, ikkinchidan, o'qituvchining tashqi ko'rinishi va qiliqlariga taqlid qiladi, chunki u hali shaxsning namoyon bo'lishini

tahlil qilishga va shaxsning barqaror xislatlarini anglab etishga qodir emas. O'smir va katta maktab yoshidagi o'quvchi ko'pchilik hollarda. namunaga ongli ravishda taqlid qiladilar. O'smir o'zini katta deb hisoblay boshlagandan e'tiboran kattalarning xatti-harakatlari va ishlariga taqlid qilishga intiladi. Shuning uchun unda tevarak-atrofdagi kishilarning, ayniqsa o'ziga eng yaqin va o'zi uchun eng obro'li kishilarning xatti-harakatiga qiziqish hamda e'tibor berish yuzaga keladi.

O'qituvchi qanchalik obro'li bo'lsa, uning e'tiqodi, bilimlari fikrlari, didi o'quvchilarga shunchalik ko'p ta'sir qiladigan bo'ladi. O'smir kattalarning biror xislatlariga ongli ravishda taqlid qilayotib, ko'pincha bu xislatlarni shunchalik ilib olish bilan birga, ularning salbiy xislatlari va xatti-harakatlarini ham o'ziga singdirib oladi. Agar o'qituvchi muayyan maqsadni ko'zlaydigan va printsiptal matonatli, o'z burchini qat'iyat bilan bajaradigan bo'lsa, xuddi shu narsalarni o'z tarbiyalanuvchilaridan ham talab qilish unga oson bo'ladi. Aksincha, o'qituvchining tajangligi, qo'polligi, o'zini qo'lga ola olmasligi, manmanligi o'quvchilarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilar va ota-onalar ba'zan tarbiyaviy ishlarda o'zlarining shaxsan namuna ko'rsatishlarining ta'siriga etarlicha baho bermaydilar. Holbuki, ularning qilayotgan ishlari, o'zlarini qanday tutishlari ularning aytgan gaplariga, o'rgatgan narsalariga qaraganda kamroq emas, balki ko'proq ahamiyatga ega bo'ladi.

Axloqiy xatti-harakatlarni mashq qilish deganda nima tushuniladi? Avvalo gap bir xil ishlarning o'zini yoki o'z xarakteriga ko'ra bir xil bo'lgan ishlarni ko'p martalab shunchaki bajarish to'g'risida bormaydi. Axir, bu holda xatti-harakatlarda shablon, stereotip, turli vaziyatlarda to'g'ri ish tuta olmaslik hosil bo'lur edi. Mashq qilish bu turli variantlardagi xatti-harakatlarni aslida bir-biriga o'xshash vaziyatlarda uyushgan va muayyan maqsadni ko'zlagan holda takrorlashdir. Faqat ana shunday qilingandagina xatti-harakatlarning barqaror va ayni vaqtda umumlashgan formalari tarkib topadi. Sun'iy mashqlar emas, balki o'quvchi hayoti va faoliyatining tabiiy sharoitlari nazarda tutiladi,

albatta. Nihoyat, tarbiyachi mashq qiladigan qulay payt kelishini kutib o'tirmaydi, balki uning o'zi ana shunday sharoit yaratadi, o'quvchilar oldiga amaliy ahamiyatga ega bo'lgan vazifalar, muayyan talablar qo'yadi.

Agar biz o'quvchida qat'iylikni tarkib toptirishni va mustahkamlashni istasak, ularning oldiga turmushdagi qiyinchiliklarga mustaqil ravishda barham berishni (ba'zi rahmdil ota-onalar qilayotganlaridek) emas, balki uning oldini olish vazifasini qo'yishimiz, o'quvchi o'qish va mehnat jarayonida to'siqlarga duch kelishi bilanoq unga yordamlashishga oshiqmasligimiz, qiyin ahvoldan o'zi chiqib olish imkonini berish uchun unga yordamlashishimiz kerak. Mehnatsevarlikni tarbiyalash uchun o'quvchining hayotini shunday yo'lga qo'yish zarurki, u mehnatning har xil turlarida hamisha muntazam ravishda ishtirok etsin, muayyan mehnat majburiyatlarini o'z zimmasiga olsin, maktab, kamolot tashkiloti uyushtirgan ijtimoiy foydali ishning har xil turlaridan bo'yin tovlamasin.

Jamoa va uning tarbiyaviy ta'siri. Yuksak g'oyaviy yo'nalishga ega bo'lgan, umumiy maqsad, harakatlarining bir-biriga mosligi va uyushqoqligi bilan birlashgan bir butun, nixoyatda hamjihat, sog'lom hamda muayyan maqsadni ko'zlovchi jamoani uyushtirish orqali tarbiyalash tarbiya berishning asosiy printsiplaridan biridir. Bunday jamoa tarbiyachining tayanchi, yordamchisi, tarbiyaviy ta'sirning qudratli qurolidir. O'smir tengqurlari jamoasi hayoti va faoliyatida faol ishtirok etib, jamoa manfaatlarini ko'zlab yashashga hamda o'z xatti harakatlarini ana shu jamoaga bo'ysundirishga o'rganadi.

Shuningdek, tengqurlar jamoasi shaxsning barcha ijobiy sifatlarini (kamtarlik, vijdonlilik, qat'iylik, o'z-o'zini tuta bilish va hokazolarni) tarkib toptirish va taraqqiy ettirishga ta'sir ko'rsatadi. Jamoa yalqovlik, xudbinlik, ichi qoralik, qo'rqqoqlik, o'zini katta tutishlik, ikki yuzlamalikni fosh qilib tashlaydi. Muvaffaqiyatsizliklardan gangib qolmaslikka ko'maklashadi, o'zini yo'qotib qo'yish, tushkunlik va o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotishga yo'l qo'ymaydi. Jamoa o'z a'zolariga ta'sir ko'rsatadi, ulardan muayyan xulq-atvorni

talab etadi. Jamoaning sog'lom va obro'li jamoatchilik fikri kuchi nihoyatda kattadir. Jamoaning ma'qullashi yoki qoralashi, sog'lom tanqidi, o'z a'zolari oldiga qo'yadigan ta'sirli va jiddiy talablari shaxsni tarkib toptiruvchi, nazorat qiluvchi va tuzatuvchi muhim omildir.

Hammaga ma'lumki, axloq qoidalari va normalarini buzuvchi o'quvchiga ko'pincha o'qituvchining tarbiyaviy ta'siri o'tmaydi. Aybdor o'quvchi uning xatti-harakatlariga xayrixohlik bildiribgina qolmasdan, balki bir ovozdan va chinakam qoralagan, etarlicha zarba bergan ahil kollektivning siquviga qarshi tura olmaydi. Misol uchun: "Juda ko'p aldab, maqtanar edim. Bolalar mening aqlimni kiritib qo'yishdi". "Darslarda tez-tez o'rnimdan sapchib qo'limni ko'tarib turardim, bu bilan o'zimning hamma narsani bilishimni ko'rsatishga intilardim. Sinfga juda qattiq xalaqit berardim. Tanaffus paytida bolalar o'tirgan partamni o'rab olib, agar yana biror so'z aytib yuboradigan bo'lsam, sinfdan quvib chiqarishlarini aytdilar. Shundan keyin o'zimni boshqacha tutadigan bo'ldim" (VII sinf). A. S. Makarenkoning parallel tarzda ta'sir ko'rsatish printsipli ham shaxsga kerakli yo'nalishda ta'sir ko'rsatuvchi yuksak g'oyaviy va talabchan jamoani uyushtirish orqali shaxsni tarbiyalashdan iboratdir.

Murabbiy rahbarning roli bu jihatdan, aslida, quyidagi vazifalardan iboratdir. Jamoaning ahil, juda inoq, jiplashgan bo'lishiga erishish darkor. Jamoa ichida guruxlarga bo'linish hollari bo'lmasligi kerak. Qiziqish va maqsadlarning umumiyliigi, o'zaro bir-birini yoqtirish (sog'lom ma'noda)larning bo'lishiga yo'l qo'yish mumkin va hatto bunday bo'lishi turgan gap. Tarqoqlikka, ajralishga va undan ham yomoni dushmanlikka, bu guruxlar yoki ayrim o'quvchilar o'rtasidagi qarama-qarshilikning har qanday formalariga yo'l qo'yish yaramaydi. Faollik o'quvchilarning o'qishi va ijtimoiy faoliyati asosida yuzaga keladi bu eng ongli, kuch-g'ayratli o'quvchilardir.

O'z ijtimoiy burchlarini vijdonan bajarish, yuksak printsiplilik, jamoani chuqur his etish o'quvchini obro'li qiladi va unga o'z o'rtoqlariga ta'sir ko'rsatish, ularga vazifalar va burchlarga bo'lgan o'z munosabatlarini yuqtirish imkonini

beradi. Biroq har bir o'quvchi o'z imkoniyatiga qarab rahbarlik qilish tajribasini ham, bo'ysunish tajribasini ham orttirib borishi kerak, aks holda o'quvchilarning bir qismida hamisha rahbarlik qilishga moyillik odatlari (ba'zan sinf boshliqlari shu tarzda rahbarlik qilgan paytlarida ular o'quvchilar ommasidan ajralib qoladilar, unga o'zlarini qarama-qarshi qilib qo'yadilar, buyruq bera boshlaydilar, bu esa jamoada norozilik tug'diradi), boshqalarda esa hamisha bo'ysunishga moyillik odatlari (buning orqasida passivlik va tashabbusizlik xislatlari tarkib topishi mumkin) yuzaga keladi.

Agar jamoa oldiga ijtimoiy foydali va ayni vaqtda qiziqarli maqsad qo'yiladigan bo'lsa, ana shunday sifatlar tarkib topishi mumkin. Qiziqarli maqsad qo'yish juda muhimdir, chunki o'smirlar va ayniqsa kichik maktab yoshidagi bolalar bu maqsad ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lganligi uchun hamisha ham qiziqavermaydilar. Tarbiyachining mahorati biror vazifani o'quvchilarga ularni qiziqtiradigan qilib qo'ya olishida, uning ijtimoiy fikri faqat tushunarli bo'libgina qolmasdan, balki yaqin, qadrli, nimasi bilandir shaxsiy qilib tushuntira olishida ham ko'rinadi. Ijtimoiy foydali mehnat, sinflarning umummaktab navbatchiliklari, maktab gazetasini, kechalar tayyorlash va o'tkazish, ko'rgazmalar uyushtirish, umummaktab sport komandasiga kirish, yuqori sinf o'quvchilarining o'zlaridan kichik bolalarga otaliq qilishlari va hokazolar ana shunday muhim, foydali hamda qiziqarli ish bo'lishi mumkin.

G'oyaviy yo'nalishga ega bo'lgan, muayyan maqsadni ko'zlaydigan o'quvchilar jamoasini bunyod etish o'quv vazifalarini hal qilish uchun ham zarur. Bu narsa ba'zan ancha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, chunki yaqqol va romantik narsaga intilishi xarakterli bo'lgan o'smirlar yoki katta maktab yoshidagi o'quvchilar o'qish jarayoniga hamisha ham bevosita qiziqavermaydilar. O'quvchilar o'qish har bir kishining shaxsiy ishi emas, balki jamoaning umumiy ishi ekanligini, ayrim o'quvchining darslarni o'zlashtirmasligi, yalqovligi, intizomsizligi, o'z burchlariga vijdonan munosabatda bo'lmasligi, butun sinfga xalaqit berishini, bitta o'quvchining

muvaffaqiyatigina emas, balki har bir o'quvchining va shu bilan birga butun jamoaning muvaffaqiyati muhim ekanligini tushunib olishlari hamda amalda bunga ishonch hosil qilishlari kerak.

A. S. Makarenko maslahat berganidek, ularning oldida istiqbolli maqsadlar sistemasini faqat astasekin yoritib borib, yaqin istiqbollarni yoritib berish (hurmatli o'rtoqlarning gaplarini tinglash, kollektivda munosib o'rin egallash, o'z yutuqlari bilan ota-onalarini xursand qilish va hokazo) kerak.

Mehnat tarbiyaviy tasirining psixologik asoslari. Tarbiya vositasi bo'lgan mehnatning mohiyati uning maktab o'quvchisi hayotida qanday o'rin tutganligidagina emas, balki o'quvchining ijtimoiy turmushiga munosabati qandayligidan (bu eng muhimi!), qanday xarakterda ekanligidan, o'quvchining mehnat jarayonida kattalar va o'rtoqlari bilan qanaqangi munosabatlarda bo'lishidan ham iborat. Xudbinlik, individualizm soxta o'rtoqlik xislatlariga barham berish, mehnatga, jamoaga hurmat, o'z xatti-harakatlarini jamoa manfaatlariga bo'ysundira olish, xarakterni kerakli tarzda yo'lga solish va tuzatish fazilatlarini tarkib toptirish bularning hammasi har qanday mehnat jarayonida ham emas, balki maxsus uyushtirilgan, muayyan sharoitlarda amalga oshiriladigan mehnat jarayonidagina yuz beradi. Shuning uchun o'quvchilarning mehnat tarbiyasini to'g'ri uyushtirish shu qadar muhimdir. Mehnat tarbiyasining muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'quvchi shaxsini tarkib toptirish muvaffaqiyatiga bog'liqdir.

Maktabdagi mehnat tarbiyasi tajribasi, pedagogik va psixologik tadqiqotlarga doir materiallar mehnatni haqiqatan ham tarbiya omiliga aylantiradigan quyidagi shartlarni ifodalab berish imkonini yaratadi.

1. O'quvchilar mehnati ijtimoiy foydali mehnat bo'lishi kerak. O'quvchi o'z mehnatining muayyan ijtimoiy qimmatga, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, kishilarga, kollektivga, jamiyatga foyda keltirishini anglab olishi lozim. Bu maktab foydasiga qilingan mehnat maktabni jihozlash, (maktab mebeli va o'quv qo'llanmalarini remont qilish, maktab hovlisini obodonlashtirish hamda ko'kalamzorlashtirish, maktab sport

maydonchasini qurish va hokazolar) bo'lishi mumkin. Masalan, o'quvchilarning shanbaliklarda, ko'kalamzorlashtirish ishida, kolxoz, dala ishlarida, dorivor o'simliklar, metallom yig'ishda, qishloq xo'jalik zararkunandalariga qarshi kurashga ko'maklashishda, yozgi maktab mehnat lagerlarida bo'lishi katta ahamiyatga ega.

2. Muayyan ijtimoiy qimmatga ega bo'lgan foydali mahsulot mehnat natijasi bo'lishi, o'quvchi o'z mehnatining real samaralarini yaqqol va aniq ko'rishi lozim. SHu munosabat bilan o'quvchini o'z mehnati natijalarining ijtimoiy vazifasi bilan mufassal tanishtirish, o'quvchiga uning mehnati kimga kerakligini ko'rsatish juda muhim. Agar o'quvchilar o'z ishlarining foyda keltirayotganligini ko'rmasalar, ularda mehnat qilishga bo'lgan har qanday istak yo'qoladi, ular zo'rma zo'rakilik bilan ishlaydilar. Bunday ish esa muqarrar ravishda zerikishga, loqaydlikka, salbiy munosabatga sabab bo'ladi.

3. O'quvchilarning mehnati jamoaviy mehnat bo'lmog'i kerak. Jamoaviy mehnat shunchaki birgalikda ishlashni, bir bino ichida, bir vaqtda ishlashni bildirmaydi. Jamoaviy mehnat umumiy mehnat vazifalarini birgalikda bajaradigan umumiy maqsad, umumiy vazifalar bilan birlashib qilinadigan mehnatdir. Faqat ana shunday mehnatgina kishining o'z xatti-harakatlarini jamoa irodasiga bo'ysundira olish, o'z xatti-harakatlarini jamoa manfaatlarini nuqtai nazaridan boshqara olish xislatlarini tarbiyalaydi.

Jamoaviy mehnat o'quvchilarga o'z oldilariga vazifalar qo'yish va ularni hal etish imkonini beradi. Bunday vazifalarni har bir kishi ayrim ravishda bajara olmaydi. Bunday vazifalar o'zaro nazorat qilish, o'zaro mehnatda va birdamlikda aloqada bo'lish tajribasini orttirish imkonini beradi. Psixologlar individual mehnat va jamoadagi mehnatning o'quvchilar shaxsining tarkib topishiga nisbatan ta'sirini alohida tekshiradilar. Ikkinchi holda mehnatning o'quvchi shaxsining tarkib topishiga, xususan jamoaviylik sifatlarining tarkib topishiga ancha katta ta'sir ko'rsatganligi aniqlandi.

4. O'quvchilarning mehnati tashabbuskor va ijodiy mehnat bo'lishi kerak. Ana shunda

o'quvchilar mehnatning ijodiy tomoniga qiziqadigan, shunchaki biror foydali ish qilishga emas, balki yangilikka, o'z tashabbusini namoyon qilish imkoniyatlarini qidirishga intiladilar. Mehnat qanchalik ko'p intellektual kuch-g'ayrat sarflashni talab etsa, o'quvchilar unga shunchalik ko'p tayyorgarlik ko'radilar. Bunda shunga erishish kerakki, o'quvchilarning o'zlari mehnat vazifalarini hal qilishning eng yaxshi usullarini qidirib topsinlar, o'zlari (o'qituvchi rahbarligi ostida) o'z faoliyatlarini rejalashtirsinlar.

5. O'quvchilarning mehnati ularning o'zlari uchun qiziqarli bo'lishi lozim. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning shaxsiy qiziqishlari faoliyatning ijtimoiy ahamiyatini anglashga asoslanavermaydi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchining faoliyati ko'p jihatdan bevosita qiziqishlarga asoslanadi. O'quvchilarni hamisha ularni bevosita qiziqtiradigan mehnat bilangina band qilib qo'yishga intilmaslik kerak, albatta. Ular uncha qiziqarli bo'lmagan mehnat bilan shug'ullanishga ham odatlanishlari lozim. Ammo bu holda ham tarbiyachi o'quvchilarda muayyan ishga juda bo'lmaganda bevosita qiziqish uyg'otishi, u ishni o'quvchilar uchun bevosita qiziqarli bo'lgan ish bilan bog'lashi darkor, aks holda mehnat ular ongida muqarrar

ravishda noxush zaruriyatga aylanadi. O'quvchilar bunday ishning ijtimoiy qiymatini hatto tushungan taqdirlarida ham uni qiynalib bajaradilar.

6. O'quvchilarning mehnati ularning kuchiga yarasha mehnat bo'lishi kerak. Bu mehnat o'quvchilarni haddan tashqari ko'p kuch sarflashga, juda toliqib qolishga olib bormasligi lozim. Agar mehnat kuchga yarasha bo'lmasa, u psixikaga qattiq ta'sir qiladi, o'quvchi o'z kuchiga bo'lgan ishonchni yo'qotadi, ko'pincha umuman hatto kuchi etadigan ishni bajarishdan ham bo'yin tovlaydi, chunki uni o'ziga ishonchsizlik hissi ta'qib qiladigan bo'lib qoladi.

7. Imkoni bo'lgan joylarda o'quvchilarning mehnatini ularning o'quv faoliyati bilan bog'lash kerak. O'quvchilarning nazariy bilimlari bilan amaliy mehnat faoliyatlarini (har xil qishloq xo'jalik ishlarida, maktab yonidagi uchastkada, sport

maydonchasi qurilishi va hokazo ishlarda) o'zviy ravishda shunday o'zaro bog'lash zarurki, bunda ularning mehnati biologiya, ximiya, fizika, geometriyani bilishni, chizmalar chizish hamda ularni tushunib o'la bilishni talab qilsin.

8. O'quvchilarni mehnat bilan jazolashga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Mehnatda tarbiyalash zarur, biroq mehnat bilan jazolash yaramaydi, aks holda, o'quvchilar ongida. mehnat noxush kechinmalar bilan assotsiatsiyalanadi (bog'lanadi) va bolalarda mehnatga nisbatan salbiy munosabat muqarrar ravishda yuzaga keladi. Mehnat o'quvchi uchun majburiy, noxush mehnat bo'lmagan vaqtdagina o'quvchini tarbiyalaydi. Tarbiyaviy maqsadlarda ba'zan buning teskarisini qilish mumkin o'quvchi jamoa ichida va jamoa bilan birga mehnat qilish. huquqidan mahrum etiladi. Biroq bunday jazo o'quvchini ruxan ezilishini yaxshi bilgan paytdagina qo'llanilishi mumkin. Shunda u mehnat qilish huquqiga sazovor bo'lish kerakligini tushuna boshlaydi.

9. O'quvchidan ishni shunchaki bajarishni emas, balki sinchiklab, puxta, vijdonan bajarishni, asbob-uskunalariga, materiallarga, mehnat qurollariga ehtiyotkorlik munosabatida bo'lishni talab etish zarur. Agar yuqorida ko'rsatib o'tilgan barcha shartlarga rioya qilinsa, mehnat o'quvchilar uchun juda qiziqarli faoliyatga aylanadi. Ularda zo'r ma'naviy qoniqish hissini uyg'otadi. Bunday mehnatda ular to'g'ri ijtimoiy xatti-harakatlarning amaliy tajribasini orttiradilar.

Tarbiyada individual yondashuvning psixologik asoslari. Tarbiyachi qator individual psixologik xususiyatlarga zga bo'lib, taraqqiy etib borayotgan konkret shaxs bilan shug'ullanadi. Bir o'quvchiga nisbatan muvaffaqiyat bilan qo'llanilgan tarbiyaviy tadbirlarni boshqa o'quvchiga nisbatan qo'llagan vaqtda kutilgan samarani bermasligi ham xuddi ana shu bilan izohlanadi. Shuning uchun umumiy tarbiyaviy tadbirlar individual yondoshish bilan to'ldirilishi lozim. Individual yondoshish va jamoa orqali tarbiyalash bir-biriga zid bo'lmaydi. Individual yondoshish bu qo'sh "pedagogika" yakka, individual tarbiya emas, shu bilan birga "har bir tarbiya lanuvchi bilan alohida-alohida shug'ullanish emas" (A. S.Makarenko).

Individual yondoshish jamoa ichida va jamoa yordamida amalga oshiriladi hamda shu ma'noda umumiy tarbiya protsessini uyg'unlik bilan to'ldiradi. Individual yondoshishda tarbiyachining o'quvchilarga nisbatan g'amxo'rliqi va nazokati, o'z xatti-harakatlarining psixologik oqibatlarini oldindan ko'ra olishi nazarda tutiladi. Individual yondoshish o'quvchi shaxsining xususiyatlariga va uning muayyan vaqtdagi psixik holatiga ko'proq mos keladigan tarbiyaviy tadbirlarni tanlashni va amalga oshirishni talab etadi. Ana shunda bu tadbirlar maksimal darajada samara beradi.

Buning uchun, avvalo, bolalarni yaxshi bilish, ularning har biridagi individual, o'ziga xos xislatlarni ko'rish zarur. Tarbiyachi o'quvchilarning individual xususiyatlarini qanchalik yaxshi bilsa, tarbiyaviy tadbirlarni ham tarbiyalanuvchilarning o'zlariga xos xususiyatlariga mos ravishda qo'llab, ta'lim-tarbiya protsessini shuncha to'g'ri yo'lga qo'ya oladi. Individual yondoshishda, birinchi navbatda, shaxsda biror xislatning tarkib topishiga ta'sir etadigan individual, maxsus sharoitlarni bilish va hisobga olish nazarda tutiladi. Shaxsning biror namoyon bo'lish tabiatini tushungan taqdiridagina uni to'g'ri tushunish mumkinligi uchun ham bu holni bilish lozim. Masalan, tarbiyachi o'smirning o'jarligiga barham berishni maqsad qilib oldi deylik. Avvalo tushunish, tushunganda ham to'g'ri tushunish uchun bu o'jarlikning tabiati qandayligini, uning sababini, qanday xarakterda ekanligini bilib olish kerak. Turli tabiatdagi o'jarlikni tushunib olish turlicha bo'lishi kerak.

O'quvchi shaxsining eng ko'p tarqalgan xatti-harakat nuqsonlari hamda salbiy tomonlari haqida va ularni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan sabablarga to'xtalib o'tamiz.

1.O'jarlik. Maktab yoshida eng ko'p tarqalgan xatti-harakat kamchiliklaridan biri barcha oqilona dalillar va fikrlarga qarshilik ko'rsatishda, boshqa kishilarning iltimoslari, maslahatlari, talablari, ko'rsatmalariga asossiz tarzda qarshilik ko'rsatishda namoyon bo'ladigan o'jarlikdir. Ko'pincha bunga o'quvchi nerv sistemasining kuchli taassurotlar, toliqish, og'ir kechinmalar bilan qayta qo'zg'alishi sabab bo'ladi. O'jarlikka moyillik ba'zan mustaqillik va tashabbuskorlikka intilish, o'z

xohishini so'zsiz bajarishga harakat qilish bilan izohlanadi.

O'jarlik, maqtash, kattalar tomonidan hech narsaning talab qilinmasligi, o'zining barcha istaklari va xohishlarining so'zsiz bajarilishiga odatlanib qolgan, erkatoy qilib yuborilgan bola xulq-atvorining odatdagi formasi bo'lishi mumkin. Nihoyat, o'jarlik ba'zan bolaning norozilik bildirish, o'zidagi rivojlanayotgan mustaqillik hamda tashabbuskorlikning kattalar tomonidan hukmronlik bilan, qo'pollik bilan va asossiz ravishda bo'g'ilishidan norozi bo'lish ifodasining o'ziga xos formasi tariqasida yuzaga keladi.

2.Qo'pollik, qo'rslik, surbetlik, kattalarni hurmat qilmaslikdir. O'quvchilarning (ayniqsa o'smirlarning) xatti-harakatlarida tarqalgan boshqa kamchilik qo'pollik, qo'rslik, surbetlik, kattalarni hurmat qilmaslik kattalarning o'smirni mensimasligi, uning mustaqillikka bo'lgan tabiiy intilishini bosib turishi, bu yoshda tarkib topgan o'z qadrini bilish fazilatini kamsitishi sabab bo'ladi. Bu mensimaslikning bevosita formasi kattalarning hukmronlik qilishi, bivosita formasi tinchlik bermaydigan kontrol va arzimagan vasiylik, yashirin formasi esa o'rinsiz hamda haddan tashqari mehribonlik, o'smirning o'z tengdoshlari ko'z o'ngida obro'sini to'kadigan mehribonlik ko'rsatishdir. O'quvchilarda qo'pollik va surbetlik ko'pincha o'zlariga nisbatan kattalarning adolatsiz munosabatiga yolg'onchilik, nojo'ya xatti-harakat, yalqovlik, qo'pollik bilan asossiz ayblashga javoban yuzaga keladi. O'quvchilarning qo'polligiga ko'pincha yana shu narsa ham sabab bo'ladi, ko'pgina o'quvchilar qo'pollikni kattalikning, jasurlikning belgisi deb biladilar, yumshoqlik, mehribonlik, samimiylik qilishdan uyaladilar, chunki bunday qilishga shalvirash, landavurlik deb qaraydilar.

O'quvchilardagi qo'pollik, jizzakilik, serjahllik ularda irodaning hali etarli darajada taraqqiy etmaganligi, o'zini qo'lga ola olmasligi, o'zini tuta bilmasligi, keskinligi oqibati bo'lishi mumkin. Nihoyat, qo'pollik va jizzakilik, jumladan uzoq vaqt ko'p kuch- g'ayrat sarflashni talab etadigan aqliy ish bilan shug'ullanish natijasida haddan tashqari toliqishdan kelib chiqishi mumkin.

3. Intizomsizlik, sho'xlik. Ko'pincha o'qituvchilar o'smirlik yoshidagi o'g'il bolalarning intizomsizligidan, sho'xligidan noliydilar. O'smirlarning zo'r aktivligi, jo'shib turgan kuch-g'ayrati, tashabbusi ko'pincha oqilona yo'l topa olmay, to'polonchilikda, sho'xlikda, intizomni buzishda namoyon bo'ladi. O'rtoqlarning yomon namunasi, ishlaymay bekor yurish, qarovsiz qolish intizomsizlikning rivojlanishi uchun qulay sharoit tug'diradi. Sho'xlik va to'polonchilikni yuzaga keltiradigan boshqa sabab o'smirlarning mardlik jasorat hamda dovyuraklikni noto'g'ri tushunishlaridir. O'smir bolalar qo'rqqoqlik va hadiksirashdan nafratlanib, o'z jasoratlari va qo'rqmasliklarini har qanday yo'l bilan isbotlashga tayyor bo'ladilar.

4. Yolg'onchilik. Ko'pincha bolalar xulqatvorida yolg'onchilik, yomon maqsadlarda haqiqatdan ongli ravishda bo'yin tovlash singari nuqsanlar paydo bo'ladi. Bolalar tomonidan haqiqat buzib ko'rsatiladigan hamma hollarni ham yolg'onchilik deb bo'lmaydi. Jumladan, eng kichik maktab yoshidagi bolalarning qiziqib ketib, sofdillik bilan faktlarni o'zlashtirishlari, haqiqatni fantaziya bilan almashtirishlari yolg'onchilik emas. Yolg'onchilikning juda ko'p uchraydigan sababi qo'rqqoqlik, tanbeh va jazolardan cho'chishdir. Yolg'onchilikning asosini shunchaki maqtanchoqlik va vaysaqilik (ba'zi o'quvchilarga xos bo'lgan odatlar), kishilarning e'tiborini o'ziga tortish, kattalar yoki tengdoshlarni hayratda qoldirish istagi, ularning hurmatini qozonish, shunday qilish bilan o'z obro'sini ko'tarish xohishi tashkil etishi mumkin. Nihoyat, yolg'onchilik ko'pincha o'quvchilarning do'stlik va o'rtoqlikni noto'g'ri tushunishlarining, yomon ish qilib qo'ygan o'rtoqlarini qutqarish istagining oqibati bo'ladi.

5. Yalqovlik. Normal va sog'lom o'quvchilarda mehnat qilish istagi va ehtiyojining, mehnatda zo'r berishga odatlanishning yo'qligi singari nuqsonga kelsak, yalqovlikni keltirib chiqaruvchi eng ko'p tarqalgan sabab o'z bolalarini har qanday ahamiyatli mehnatdan saqlashga harakat qiladigan ota-onalarning o'rinsiz mehr-muhabbatidir.

6. Harakat motivlaridagi tafovutlar o'quvchining biror xatti-harakati munosabati bilan amalga oshirilishi lozim bo'lgan tarbiyaviy tadbirlardagi tafovutlarni ham belgilab beradi. O'quvchi o'z o'rtoq'iga tarsaki tushirdi deylik. Bu xatti-harakatning motivini aniqlamasdan turib uni baholash mumkinmi? Bu xatti-harakat har qanday sharoitda ham qoralanishi lozim, albatta. Ammo bu xatti-harakatni, masalan, o'quvchi o'ziga berilgan tanbeh uchun sinf navbatchisini urgan urmaganligiga, o'ziga nisbatan qilingan haqoratni qabul qilgan qilmaganligiga yoki, nihoyat, o'ziga sinfdosh bo'lgan qizning sha nini himoya qilgan qilmaganligiga qarab turlicha baholash mumkin.

7. Individual yondoshishda xatti-harakatlarning affektiv formalari deb atalmish formalarga ega bo'lgan o'quvchilarga alohida e'tibor berish nazarda tutiladi. Xatti-harakatlarning bunday formalari har xil sabablar ta'sirida, ammo asosan o'qishdagi muvaffaqiyatsizlik, o'qituvchi yoki jamoa bilan to'qnashish, yoxud o'quvchining da volari darajasi va jamoada uning aslida tutgan o'rni o'rtaqidagi o'ziga xos to'qnashuv ta'sirida yuzaga keladi (M. S. Neymark tadqiqotlari). Bunga o'xshagan hollarda o'quvchilarda ko'pincha affektiv holatlar va og'ir kechinmalar yuzaga keladi. Hamda shu asosda xatti xarakatlarining salbiy formalari tarkib topa boshlaydi.

O'quvchi arazchang.o'jar, qo'pol, serjahl bo'lib qoladi. o'qituvchilarning talablariga bo'ysunishdan bo'yin tovlaydi, o'zini jamoaga qarama-qarshi qilib qo'yadi. M. S. Neymarkning keltirgan ma'lumotlariga ko'ra, odatda har bir sinfda xatti-harakatlarning ko'proq yoki kamroq keskinlik bilan ifodalangan affektiv formalari tarkib topgan bir qancha bolalar mavjuddir.

8. Nerv sistemasining tiplari. Ma'lumki, shaxs xatti-harakatlari odatdagi formalarining xislatlarining tarkib topishi jarayoni o'quvchi nerv sistemasining tipiga qarab bir qancha o'ziga xos jihatlar bilan farq qiladi. Tarbiyachi o'zining hayajonlangan, (o'zini ushlay olmaydigan, I. P. Pavlov iborasi bilan aytganda) nerv sistemasining tipi osoyishta yoki zaif bulgan o'quvchilar bilan ish olib borayotganligiga befarq qaray olmaydi. Garchi psixologiya sohasida hali nerv sistemasining

tipologik xususiyatlarini va nerv sistemasining tiplarini (bu xususiyatlarni o'ziga xos tarzda birga qo'shgan holda) ta'riflashning oddiy hamda aniq metodikasi bo'lmasada, amaliy maqsadlar uchun o'quvchi nerv sistemasining xarakteristikasi juda umumiy belgilarda berilishi kifoya qiladi.

Shartli ravishda olganda, har bir o'quvchi nerv sistemasining to'rtta tipidan biriga kuchli muvozanatsiz epchil tipga (unga xolerik temperament to'g'ri keladi) kuchli muvozanatli epchil (sanguinik temperament), tipga kuchli muvozanatli sust tipga (flegmatik) va kuchsiz tipga (unga melanxolik temperament to'g'ri keladi) moyil bo'ladi deyish mumkin. O'quvchining bu to'rttala tipdan qaysi biriga mansubligini tarbiyaviy ta'sirlarning o'ziga xos xususiyatlari belgilab beradi. Ixtiyorsiz, jizzaki, beqaror o'quvchi (nerv sistemasi tez ta'sirlanadigan tipning vakili) uchun vazmin, osoyishta, ammo qat'iy talabchanlik zarur. Nerv sistemasi kuchsiz tipining vakili qo'rqqoq, tortinchoq, o'ziga ishonmaydigan va ruhan osongina jarohatlanadigan o'quvchi qo'llab-quvvatlashni, dalda berib turishni talab etadi. Bunday o'quvchilarga nisbatan kuchli ta'sir ko'rsatish choralari, qattiq jazolar, qat'iy baholarni qo'llanish yaramaydi. Ular bilan muomala ohangi ham turlicha bo'lishi kerak.

Tez ta'sirlanishga moyil bo'lgan yoki shoshmaydigan o'quvchilar bilan, odatda, qattiq ta'sirli va keskin gaplashmaslik lozim, bunday qilish tez ta'sirlanishga moyil o'quvchilarni haddan tashqari hayajonlantirib, jahlini chiqarib yuboradi. SHoshmaydigan o'quvchilarni esa, aksincha, mutlaqo shoshmaydigan qilib qo'yadi, hamda ruhini juda tushirib yuboradi. Bunday o'quvchilar bilan vazmin, do'stona ohangda gaplashish kerak.

Nihoyat, individual yondoshish ishida I. P. Pavlovning katta miya yarim sharlari po'stlarining fazali holatlari to'g'risidagi ta'limoti muhim ahamiyatga egadir. Agar o'quvchi taassurotlar bilan nihoyatda hayajonlangan, miyasi juda charchagan bo'lsa, so'z bolaga odatdagidek ta'sir ko'rsatmaydigan, balki aksincha, o'qituvchi mo'ljallagan narsaga qarama-qarshi reaksiya beradigan vaqtda (masalan, dag'dag'a yoki kuchli qattiq baqiriq nerv sistemasini yanada kuchliroq

qo'zg'alishga olib borsa, ayni paytda bosiq, ohista so'z ijobiy natija beradi) paradoksal yoki o'ta paradoksal faza boshlanishi mumkin.

9. Rag'batlantirish. Individual yondoshishda rag'batlantirishning o'quvchilarga turlicha ta'sir ko'rsatishini unutmaslik lozim. Bir o'quvchini maqtash kerak, chunki maqtov unda o'z kuchiga ishonchni mustahkamlaydi, boshqa o'quvchini o'z-o'ziga tasalli beradigan, o'ziga ishonadigan qilib qo'ymaslik unga nisbatan maqtash usulini qo'llanish yaramaydi. Shuningdek, o'quvchilarning kamchiliklarini ta'kidlab o'tish ham salbiy rol (o'ziga ishonmaydigan bolada) ham ijobiy rol (agar o'quvchi o'ziga haddan tashqari ishonsa va o'z-o'ziga tanqidiy munosabatda bo'lmasa) o'ynashi mumkin.

10. Individual yondoshish jazo choralari va formalarini qo'llanishda ham ifodalanadi. Bir xil o'quvchilarga oddiygina qoralash ta'sir etsa (ba'zan istehzo bilan qarab qo'yishning o'zi kifoya qiladi), boshqa xil o'quvchilarga qoralashning bunga o'xshash formalari ta'sir qilmaydi va buni ular tarbiyachining muruvvati yoki bo'shangligi deb tushunadilar. Bunday o'quvchilarga nisbatan qattiqroq jazo choralari qo'llanish kerak. Ammo ayni vaqtda ancha qattiq jazo choralari qo'llanilishi (o'quvchilarda o'qituvchining odilligi va adolatli emasligi to'g'risidagi fikr paydo bo'lmasligi uchun) aniq asoslangan bo'lishi zarur. Oxirida hammaga ma'lum bo'lgan (lekin hamma vaqt ham hisobga olinavermaydigan) quyidagi fikrni ta'kidlab o'tamiz: individual yondoshishda tarbiyaviy ishda har bir o'quvchi shaxsidagi mavjud ijobiy fazilatlariga, chunonchi uning qiziqish havaslariga (sport, muzika, rasm chizish, tabiat hamda boshqa narsalarni sevishiga), sog'lom axloqiy intilishlariga (garchi ular hatto qo'llanib bo'lmaydigan formalarda bo'lsa ham), o'rtoqlariga nisbatan hatto hazil tariqasidagi do'stona munosabatlarga tayana olish nazarda tutiladi.

O'qituvchi o'quvchilardagi mavjud ijobiy xislatlarni taraqqiy ettirish, ularning ijobiy xatti-harakatlarini rag'batlantirish yo'li bilan o'z oldiga qo'ygan maqsadiga oson erishishi mumkin.

XULOSA

Jamoaviy mehnat o'quvchilarga o'z oldilariga vazifalar qo'yish va ularni hal etish imkonini beradi. Bunday vazifalarni har bir kishi ayrim ravishda bajara olmaydi. Bunday vazifalar o'zaro nazorat qilish, o'zaro mehnatda va birdamlikda aloqada bo'lish tajribasini orttirish imkonini beradi. Psixologlar individual mehnat va jamoadagi mehnatning o'quvchilar shaxsining tarkib topishiga nisbatan ta'sirini alohida tekshiradilar. Ikkinchi holda mehnatning o'quvchi shaxsining tarkib topishiga, xususan jamoaviylik sifatlarining tarkib topishiga ancha katta ta'sir ko'rsatganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2007.1-2 kitob.
2. G'oziev E.G. Toshimov R. Menejment psixologiyasi. T-2002
3. G'oziev E.G. Muomala psixologiyasi. T-2001.
4. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot.-T.: Universitet,
5. 5002.- 96 b.
6. Karimova V.M. va boshk. Mustaqil fikrlash. - T.: Shark.-2000.- 112 b.
7. Karimova V.M., Sunnatova R. "Mustaqil fikrlash" o'quv qo'llanmasi
8. o'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish uslubiyoti.-T.: Shark, 2000.- 16 b.
9. Mayers D. Sotsialnaya psixologiya perev. S angl.-SPb.: "Piter",1999 - 688 s.
10. Metod effektivnogo obucheniya vzroslox. Uchebno-metodicheskoe posobiya. (Avtorskiy kollektiv) - Moskva - Berlin, 1998 - 124 s.